

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TECNOLOGIA
ESCUELA DE BIOLOGÍA

SIMULACION EXPERIMENTAL DE LOS CAMBIOS CLIMATICOS SOBRE EL
CORAL *Pocillopora damicornis* DEL PACIFICO DE PANAMA

Presentado por:

JOSÉ ARISTIDES PONCE SANTAMARÍA

**Trabajo de Graduación presentado a la
Escuela de Biología, Facultad de Ciencias
Naturales, Exactas y Tecnología, como
requisito parcial para optar por el Título de
Licenciado en Biología con orientación en
Biología Ambiental.**

Panamá, República de Panamá
2007

RESUMEN

Se efectuó un estudio del efecto que tiene el aumento de la temperatura y del CO₂ en el coral ramificado *Pocillopora damicornis* (Linnaeus, 1758), bajo condiciones simuladas del Cambio Climático Global. Para este efecto los corales fueron expuestos a diferentes concentraciones de CO₂, a temperatura ambiente y temperatura elevada. Se observó la respuesta de la relación simbiótica coral-zooxantela al inicio, mitad (40 días) y al concluir el experimento (80 días).

Luego de dicha exposición, se pudo comprobar la sensibilidad que presenta *Pocillopora damicornis* (Linnaeus, 1758), al incremento en 1^oC de la temperatura principalmente, ya que a los 20 días de exposición para el tratamiento 2 y a los 40 días para el tratamiento 1, los corales reaccionaron cambiando su tonalidad normal y evidenciando signos parciales de blanqueamiento.

Como resultados principales se encontró que la densidad de zooxantelas sufrió un descenso marcado sobre todo en los tratamientos con temperatura elevada. Por otra parte, la concentración de clorofila *a* y los carotenos en los corales se afectó negativamente debido a la elevación térmica y al período de exposición bajo las condiciones del experimento.

La cantidad de proteínas solubles en el tejido del pólipo se mostró con una disminución notable en la temperatura elevada.

El incremento del CO₂ como factor individual no causó variaciones estadísticamente significativas para ninguno de los tratamientos. La interacción del incremento de la temperatura (1^oC sobre la temperatura ambiente) y CO₂, tampoco produjo cambios significativos estadísticamente en los corales expuestos a dicho tratamiento.

INTRODUCCIÓN

La variedad de los arrecifes en las costas del Istmo de Panamá responde a su origen diverso, producto de la dinámica cuando se formó el territorio donde se unen las dos masas continentales de Norte y Suramérica. En las costas del Pacífico los arrecifes son someros, cubren pequeñas extensiones, están ubicados generalmente alrededor de islas, y presentan pocas especies, pero con un gran número de individuos. Por el contrario, en el Caribe los arrecifes representan una comunidad dominante en las costas de poca profundidad y hay una mayor diversidad de especies de corales que en el Pacífico (Jackson y D´Croz 1997).

Los corales coloniales pueden crecer en aguas profundas, pero los constructores de arrecifes sólo viven en mares cálidos y poco profundos. No viven más allá de la profundidad a la que penetra la luz, ya que las algas simbióticas que viven en sus tejidos (zooxantelas) requieren luz para la fotosíntesis, y los corales no pueden vivir sin ellas. Las algas suministran carbonatos al coral, que son aprovechados por los pólipos en la producción de carbonato de calcio (sustancia con la que construyen su estructura), aumentando su energía, y el coral puede abastecer de nitrógeno y fósforo a ambos organismos. Las algas a su vez utilizan algunos productos de desecho del pólipo para obtener nutrientes, al mismo tiempo que están protegidas en el interior de este.

Los corales verdaderos segregan carbonato de calcio por la parte inferior del cuerpo de cada individuo o pólipo y forman unos cuencos esqueléticos a los que se anclan los pólipos, retrayéndose a su interior cuando hay peligro. En el disco oral aplanado de la parte superior del cuerpo se encuentra un orificio, bordeado de tentáculos plumosos y cilios filiformes, que hace las veces de boca y ano. Durante la noche, el animal extiende los tentáculos, atrapa plancton animal arrastrado hacia él por el agua, y se lleva el

alimento a la boca. Las células urticantes o nematocistos de los tentáculos pueden también paralizar a la presa.

Las zooxantelas son muy importantes para el coral por diversas razones: a) su fotosíntesis produce moléculas de glucosa que proporcionan un elevado porcentaje del requisito energético del hospedero, b) reciclan componentes nitrogenados de los desechos metabólicos del coral, que de otro modo se perderían, y c) aumentan la capacidad del coral para depositar carbonato de calcio (Hickman, et al. 1998).

Todos los celenterados escleractíneos que forman arrecifes de coral tienen una simbiosis coral – zooxantelas. La perturbación de la simbiosis coral–zooxantela puede conducir a un estrés fisiológico que frecuentemente deriva en la pérdida del alga simbiótica o de sus pigmentos fotosintéticos, lo que comúnmente se conoce como blanqueamiento del coral, y que definimos como la pérdida del color, empezando de manera parcial hasta llegar a la eliminación total de la población de *Symbiodinium* o a la degradación de los pigmentos del alga.

El blanqueamiento no está restringido a los corales, ya que también es presentado por todos los animales en simbiosis con algas dinoflageladas del género *Symbiodinium*, también conocidas como zooxantelas a causa de su color marrón amarillo, (ejemplo: anémonas de mar, anémonas, corales de anémonas y octocorales) (Douglas 2003).

El blanqueamiento tiene como resultado generalmente el crecimiento presionado y la mortalidad aumentada, y se puede considerar como un deterioro a la respuesta o la indisposición fisiológica. Un cuadro explicativo para las causas del blanqueamiento comprende tres elementos: a) los factores o los disparadores externos de blanqueamiento,

(ejemplo: la temperatura elevada); b) los síntomas, inclusive la eliminación de células y pérdida del pigmento de las alga; c) los mecanismos que definen la respuesta de la simbiosis a los disparadores, tienen como resultado los síntomas observados (Douglas 2003).

El blanqueamiento de coral, representa una gran amenaza para los arrecifes de coral de todo el mundo (Wilkinson 2000). El calentamiento global, causado en parte por el rápido aumento de las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico, aumenta probablemente la severidad o la frecuencia del calentamiento de las aguas, lo cual se piensa que es uno de los responsables del blanqueamiento. El incremento de los niveles del dióxido de carbono atmosférico afecta directamente a los arrecifes de coral (Gattuso et al. 1998, Kleypas et al. 1999). La química de la superficie de las aguas oceánicas cambia en relación directa con el incremento del dióxido de carbono atmosférico.

La especie de *Symbiodinium* posee la clorofila *a* y *c₂*, más varios carotenoides, particularmente la peridinina que es responsable del color marrón.

En Cnidaria, las células de *Symbiodinium* son generalmente intracelular, localizadas en las células del endodermo (uno de las dos capas de célula del animal) y su eliminación surge o de la expulsión de la célula o de la muerte de la célula acompañada bajo algunas circunstancias, por la expulsión.

A menos que los tejidos animales se pigmenten pesadamente, los tejidos vivos en una simbiosis blanqueados son transparentes o traslúcidos. Los corales afectados son blancos, que es el color de la estructura fundamental del carbonato de calcio. El socio animal

puede sobrevivir y la simbiosis se recupera sobre un período de semanas a meses o, alternativamente, los tejidos animales pueden morir (Douglas 2003).

Existen evidencias experimentales que indican que el incremento del dióxido de carbono atmosférico, tiene efecto sobre la tasa de calcificación de los organismos que habitan los arrecifes. Diversos estudios sugieren que la química de los carbonatos en las aguas oceánicas ha variado al presente y se proyecta el doble o triple de la concentración de dióxido de carbono atmosférico para el futuro (Langdon 2000). Estos estudios demostraron que la calcificación en los corales declinó en un 25% al ser expuestos a niveles altos de dióxido de carbono. Los estudios también sugieren una disminución en la calcificación de otros organismos arrecifales (Kleypas 2000, Langdon 2000).

Las predicciones sobre cambios climáticos, temperatura y CO_2 indican una afectación en los ecosistemas marinos, incluidos los tropicales. Las predicciones sugieren un incremento de las temperaturas superficiales entre 1 y 3 $^{\circ}\text{C}$ y del doble de pCO_2 actual para el año 2100 (Goreau 1990, Glynn 1991, Hoegh-Guldberg y Salvat 1995, Brown 1997).

Los sistemas cercanos a la costa están influidos por la acción antropogénica y/o entradas terrestres de carbón orgánico, en particular los estuarios, son netamente heterotróficos (Smith y Mackenzie 1987, Gattuso et al. 1998, Mackenzie et al. 2000, Rabouille et al. 2001). Esta condición fue confirmada recientemente por medidas directas del gradiente aire-agua y pCO_2 con una resolución temporal y espacial suficiente, para permitir la integración anual de los flujos de CO_2 aire-agua computados.

Otros ecosistemas costeros que podrían ser fuentes significativas de CO₂ en las aguas son los bosques de manglar circundantes, aunque el ecosistema de mangle en total (acuático, abajo-agua y arriba compartimientos de suelo) es netamente autotrófico; la producción primaria acuática a menudo es limitada por la alta turbiedad, sombra de marquesina y cambios grandes en la salinidad.

En el caso de los ecosistemas de arrecifes coralinos, es de gran importancia realizar estudios sobre posibles consecuencias de dichos cambios climáticos, ya que las especies de corales en el Océano Pacífico oriental tropical por lo general son de lento crecimiento, aproximadamente entre 1 y 3 mm por año (Barnes y Ruppert 1996).

Clasificación Taxonómica De Los Corales Utilizados En El Estudio.

Reino: Metazoa

Sub. Reino: Eumetazoa

Rama: Radiata

Phylum: Cnidaria

Clase: Anthozoa

Sub. Clase: Zoantharia

Orden: Scleractinia

Sub. Orden: Astrocoeniia

Familia: Pocilloporidae (Gray, 1842)

Género: *Pocillopora* (Lamarck, 1816)

Especie: *damicornis* (Linnaeus, 1758)

Pocillopora damicornis del Golfo de Panamá, es una especie de coral cuyos pólipos forman pequeñas colonias con ramificaciones delgadas (menos de 2 cm) y generalmente

cortas (menos de 15 cm); puede alcanzar 12.7 mm/año (Prakhl y Vargas 1990) a 23.7 mm/año (Prah 1986); presenta un color marrón claro debido a las algas simbióticas o zooxantelas; viven en aguas someras no muy expuestas, en regiones coralinas de los océanos Índico y Pacífico; también se conocen algunos factores que los afectan: organismos coralívoros, bioerodadores, exposición al aire, temperatura, nubosidad y sedimentación (Prah y Vargas 1990; Guzmán y Cortes 1993).

En este trabajo experimental se estudia el efecto combinado de elevada temperatura y alta presión de CO₂ sobre la biología de la simbiosis coral-zooxantela en el coral ramificado *Pocillopora damicornis* del Pacífico de Panamá. Las siguientes hipótesis de trabajo se prueban durante los experimentos:

H₁: El acrecentamiento de la temperatura de las aguas marinas en un grado centígrado (1° C) conlleva a la perturbación de la simbiosis entre los pólipos y zooxantelas en el *P. damicornis*.

H₂: La creciente presión de CO₂ en las aguas marinas tendrá un efecto negativo en la simbiosis coral-zooxantela

H₃: El aumento simultáneo en la temperatura y del aumento del CO₂ desarrollará un efecto sinérgico que incrementará la severidad en el blanqueamiento con pérdida de zooxantelas y pigmentos fotosintéticos en los corales.

Objetivo General

Determinar los efectos que pueden generar el aumento experimental combinado de la temperatura del agua y de la concentración de CO₂ sobre la simbiosis coral – zooxantelas en la especie *Pocillopora damicornis*.

Objetivos Específicos

- a) Comprobar si el aumento en la temperatura del agua induce al blanqueamiento en la especie *Pocillopora damicornis*.

- b) Comprobar si el aumento en la presión de dióxido de carbono (pCO₂), disuelto trae como consecuencia una perturbación directa (perdida de zooxantelas por área del coral) en la relación simbiótica coral – zooxantelas.

- c) Confirmar si la combinación de temperaturas altas y elevados niveles de dióxido de carbono tiene un efecto sinérgico sobre la simbiosis coral – zooxantela.

METODOLOGÍA

Colecta y aclimatación

Los corales para este estudio, fueron colectados el 14 de septiembre de 2003 en la Isla Urabá la cual se encuentra ubicada en el Golfo de Panamá en los 8°46' de latitud norte y 79°31' de longitud oeste (figura 11), por el equipo de buceo de los laboratorios marinos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), los cuales utilizaron un martillo y un cincel, para la recolecta de los corales. Se escogieron diferentes colonias que iban de 10-200 cm de diámetro, a una profundidad de 4-5 metros. El tamaño de los fragmentos variaba entre los 10 – 20 cm de diámetro. Luego de la recolecta, los corales fueron transportados en contenedores con agua de mar hasta las instalaciones de los laboratorios marinos del STRI en la Isla Naos, en donde fueron depositados en tinas con flujo continuo de agua marina, filtrada con bolsas de 10µm de porosidad y bajo techo traslucido para su aclimatación durante un mes y dos días.

Diseño Experimental.

Los corales fueron expuestos por 80 días (del 16 de octubre de 2003 al 5 de enero de 2004) a las siguientes condiciones:

- a) Control: temperatura ambiente / pCO₂ ambiente;
- b) Tratamiento 1: temperatura elevada (1°C sobre la temperatura ambiental) / pCO₂ ambiente;
- c) Tratamiento 2: temperatura elevada (1°C sobre la temperatura ambiental) / pCO₂ alto;
- d) Tratamiento 3: temperatura ambiente + pCO₂ alto.

Para dicho fin se construyó un sistema experimental con flujo continuo de agua de mar y con diversos niveles (figura 2). En el primer nivel se ubicaron dos reservorios de agua

(con capacidad de 70 litros) previamente filtrada (por filtros de 10 μ). Uno de los reservorios contenía temperatura ambiente. En el otro reservorio se incrementó en 1 °C por encima de la temperatura ambiente mediante el uso de cuatro termostatos (300 W c/u) (figura 3). El agua de cada reservorio (uno a temperatura ambiente y el otro con temperatura alta), fluyó por gravedad a dos peceras de cristal (25 litros). A una de las peceras se le inyectó CO₂ gaseoso hasta reducir el pH en 0.5 unidades y a la otra pecera se le inyectó solamente aire (pCO₂ ambiente). De estas 4 peceras se distribuyó el agua por gravedad a los corales distribuidos en 12 envases plásticos con capacidad de 1 litro (figura 4). Se consideraron tres réplicas por tratamiento. Cada semana se reubicaron al azar los envases con los corales para evitar efecto de posición. Se llevaron registros diarios (a.m., m.d. y p.m.) de la temperatura, pH, salinidad y el oxígeno disuelto en cada envase con los corales. Utilizando un Potenciómetro digital se determinó la temperatura y el pH (figura 15), mientras que para el oxígeno disuelto y la salinidad utilizamos un oxigenómetro y un salinómetro digital, respectivamente. Semanalmente, se hizo un registro de la intensidad lumínica sobre el sistema experimental utilizando un fotómetro digital. Los corales fueron muestreados en los siguientes intervalos: a) al inicio del experimento (muestreo 1), b) a mitad del experimento (40 días) (muestreo 2), c) al final del experimento (80 días) (muestreo 3). En el segundo muestreo se tomaron porciones de los corales los cuales fueron envueltos en papel de aluminio y congelados (-18°C), para ser analizados al finalizar el experimento, y en el tercer muestreo los corales se retiraron del experimento.

Para determinar la respuesta de la simbiosis coral-zooxantela en *P. damicornis* a los cambios físicos aplicados, los corales fueron sujetos a los siguientes análisis: a) densidad de las zooxantelas, b) volumen de las zooxantelas c) concentración de pigmentos

fotosintéticos (clorofila a, clorofila c y carotenos), d) concentración de proteínas totales disueltas.

Análisis de las Muestras

El tejido del pólipo fue removido del esqueleto del coral con agua destilada utilizando un aerógrafo (50 psi); la suspensión resultante fue homogenizada por agitación. Para determinar la densidad de zooxantelas, las muestras fueron contadas en la cámara de Neubauer y el área superficial de cada zooxantela fue medida con el programa Sigma Scan (SPSS Science, USA) y calculamos el volumen de las zooxantelas asumiendo que las células son esféricas. Una vez utilizada una alícuota de suspensión para determinar la densidad de zooxantelas, procedimos a centrifugarla a 2500 rpm por 10 min. (Figura 13). De las células sedimentadas se extrajo la concentración de Clorofila *a*, *c*₂, y carotenos, utilizando acetona al 90 % y en la oscuridad por 24 h. El sobrenadante se utilizó para analizar el contenido total de proteínas solubles. La clorofila fue medida con un espectrofotómetro Milton Roy, Spectronic 1201 y las concentraciones calculadas según las ecuaciones de Jeffrey y Humphrey (1975). Toda la información fue normalizada de acuerdo al área de los corales, que se midió siguiendo la técnica de la parafina (Glynn y D'Croz 1990) (figura 14). Mientras que la concentración total de proteínas solubles en el tejido del pólipo fue analizada con el método de Bradford (1976) con un equipo de proteínas BIO-RAD utilizando a BSA como la proteína patrón. Los resultados, fueron analizados utilizando el programa SigmaStat (SPSS Science), aplicando el análisis de variancia de la combinación de dos efectos (ANOVA de dos vías).

RESULTADOS

Condiciones Experimentales.

Durante el experimento los corales fueron expuestos a 3 diferentes condiciones físicas controladas en las cuales se manipularon 2 factores: a) la temperatura que se aumentó 1°C con respecto a la temperatura ambiente y b) el pH que fue disminuido mediante la inyección de CO₂ gaseoso en aproximadamente 0.5 con respecto al valor ambiental. Se tomaron a su vez 3 lecturas diarias de la salinidad y de la concentración del oxígeno disuelto para cada tratamiento, presentando los siguientes valores promedios:

Control: (temperatura ambiente / pCO₂ ambiente) Este tratamiento mantuvo las condiciones ambientales que se presentaron durante el periodo del experimento, mostrando un promedio en la temperatura de 28.37°C, 8.04 de pH, 27.92 ‰ para la salinidad y 6.75 mg/L en la concentración de oxígeno disuelto (Cuadro1).

Tratamiento 1: (temperatura elevada / pCO₂ ambiente) Durante el experimento la temperatura mantuvo un promedio de 29.7 °C; el valor del pH en 8.05, la salinidad en 27.93‰ y el oxígeno disuelto en 6.52 mg/L (Cuadro 1).

Tratamiento 2: (temperatura elevada / pCO₂ alto) En este tratamiento la temperatura promedio fue de 29.69 °C variando en 0.01 °C con respecto al tratamiento 1, el valor del pH se mantuvo en un promedio de 7.56, la salinidad promedió 27.5 ‰ y el oxígeno disuelto mantuvo su promedio en 6.51 mg/L (Cuadro 1).

Tratamiento 3: (temperatura ambiente / pCO₂ alto) La temperatura promedio para este tratamiento fue de 28.4 °C, el pH mantuvo su valor promedio en 7.6, la salinidad en 27.9 ‰, y el oxígeno disuelto en 6.71mg/L (cuadro1).

El análisis del ANOVA de una vía confirma que dentro de las condiciones experimentales hubo una diferencia estadísticamente significativa para la temperatura y el pH entre los tratamientos (cuadro 2). Sin embargo para las concentraciones de oxígeno y salinidad no encontramos variaciones estadísticamente significativas (cuadro 2).

Condiciones visuales de los corales durante el experimento.

Todos los corales utilizados, presentaron antes del experimento una coloración marrón claro y sus pólipos extendidos, las cuales son características típicas para individuos sanos de esta especie. Los corales presentaron las siguientes condiciones cuando fueron expuestos a los tratamientos durante un periodo de 80 días:

Control: (temperatura ambiente / pCO₂ ambiente).

Los corales utilizados como control durante la prueba, conservaron su coloración marrón y sus pólipos extendidos hasta finalizado el experimento. No se observó ningún cambio obvio en su patrón de coloración y los pólipos permanecieron extendidos durante el transcurso del experimento.

Tratamiento 1: (temperatura elevada / pCO₂ ambiente).

A partir de los 40 días de exposición, los corales se habían tornado de coloración blancuzca con sus pólipos aún extendidos. Los corales conservaron esta condición hasta finalizado el experimento a los 80 días. En este tratamiento no observamos retracción de los pólipos durante ninguna fase de la exposición

Tratamiento 2: (temperatura elevada / pCO₂ alto).

Los corales expuestos a esta condición a partir del día 20 de exposición empiezan a mostrar una disminución en la tonalidad de marrón mostrando signos de blanqueamiento,

sin embargo sus pólipos seguían extendidos. A partir del día 40 se observan en los corales un cambio brusco en la coloración tornándose en un marrón claro, presentando aún sus pólipos extendidos. A partir del día 67 observamos una retracción en los pólipos de los corales. Para el día 80 de exposición los corales presentaron un color totalmente blanco con pólipos retraídos

Tratamiento 3: (temperatura ambiente / pCO₂ alto).

Los corales expuestos a esta condición presentaron buenas condiciones durante los primeros 15 días a partir de los cuales presentaron un leve blanqueamiento en la tonalidad de su coloración marrón permaneciendo con sus pólipos extendidos, condición que permaneció durante los siguientes 5 días. A partir del día 20 de exposición los corales recobran la tonalidad marrón que presentaron al iniciar el experimento, permaneciendo así hasta la finalización del experimento.

Efectos de la temperatura y el CO₂ sobre la simbiosis coral-zooxantela.

Densidad de zooxantelas

Se pudo evidenciar que en los tratamientos con alta temperatura ocurrió una disminución significativa de la densidad de zooxantela (Figura 9). El análisis de la varianza confirma esta tendencia ($p < 0.0001$) (Cuadro 4). Los corales expuestos al Tratamiento 1 (temperatura elevada / pCO₂ ambiente) presentaron una disminución en su densidad de zooxantelas de un 50% en relación con el control (Figura 9). Los corales expuestos al Tratamiento 2 (temperatura elevada / pCO₂ alto) presentaron a su vez una disminución en un 52% en relación al control (Figura 9); sin embargo los corales expuestos al

Tratamiento 3 (temperatura ambiente / pCO₂ alto) mostraron un aumento para la densidad de zooxantelas en un 63% con respecto del control.

Pigmentos Fotosintéticos

Se pudo evidenciar variaciones en las concentraciones de los diferentes pigmentos fotosintéticos con respecto al tratamiento control según los resultados presentados a continuación.

Clorofila *a* / superficie del coral

El control no presentó variación durante el periodo de exposición para la concentración de la clorofila *a* (temperatura ambiente / pCO₂ ambiente) y la concentración promedio fue de 3.78 µg/cm². Sin embargo notamos un aumento en la clorofila *a* en el tratamiento 3 (temperatura ambiente./ pCO₂ alto) donde el promedio de clorofila *a* fue de 5.04 µg/cm². Sin embargo el análisis de varianza de dos vías indica que dicho aumento no es estadísticamente significativo (Cuadro 4).

En los tratamientos con temperatura elevada se evidenció una disminución notable en la concentración de la Clorofila *a* / superficie del coral durante todo el tiempo de exposición. En el tratamiento 1 (temperatura elevada / pCO₂ ambiente) la concentración promedio de la Clorofila *a* / superficie del coral fue de 1.78 µg/cm². Mientras que en el tratamiento 2 (temperatura elevada / pCO₂ alto) la concentración promedio de la clorofila *a* fue de 1.92 µg/cm². El ANOVA sugiere que hay diferencia estadísticamente significativa en la concentración de clorofila en los corales en estos tratamientos (cuadro 4).

Carotenos

La concentración promedio de los carotenos en el tratamiento control (temperatura ambiente /CO₂ ambiente) no mostró cambio obvio promediando 5.03 µg/cm². Se observó la mayor concentración de carotenos (7.12 µg/cm²) en el tratamiento 3 (temperatura ambiente / CO₂ alto). Sin embargo en los tratamientos en donde se incremento la temperatura hubo disminución significativa en la concentración de carotenos con respecto al control. El promedio de carotenos fue: a) temperatura elevada/ pCO₂ ambiente = 1.97 µg/cm² y b) temperatura elevada / pCO₂ alto = 2.3 µg/cm².

El ANOVA no indica diferencia significativa en la concentración de carotenos por efecto del CO₂. Sin embargo hay un efecto significativo derivado de la temperatura (cuadro 4)

Clorofila *c*₂

Mientras observamos cambios en las concentraciones de la clorofila *a* y los carotenos, la clorofila *c*₂ no mostró cambios estadísticamente significativos para ningún tratamiento (F= 3.144; P<0.091 n.s.) (Cuadro 4)

Proteínas Solubles Totales

La concentración de proteínas solubles para el tratamiento control permaneció constante durante todo el estudio. Sin embargo se observó una disminución de la concentración de proteínas solubles en los tratamientos en donde fue manipulada la temperatura (F=6.025; P<0.027*) (Cuadro 4). Para los tratamientos con incremento de CO₂ (F=1.135; P<0.304, n.s.) (Cuadro 4), y la interacción entre CO₂ y Temperatura (F=0.136; P<0.717,n.s.)

(Cuadro 4), no mostraron cambios significativos. El ANOVA de dos vías realizado nos expresa que la interacción de estos factores no provocó grandes cambios en la concentración de proteínas. Sin embargo, la temperatura como factor individual resulta significativa en la variación de la concentración de proteínas solubles totales.

DISCUSIÓN

El calentamiento global es uno de los principales problemas ambientales en la actualidad y causa de muchos estudios a nivel mundial, se cree que es causado en parte por el rápido incremento de las concentraciones de CO₂ atmosférico, muy probablemente aumenta la severidad y la frecuencia del calentamiento de las aguas oceánicas, lo cual se piensa, es uno de los principales factores responsables del blanqueamiento en los organismos arrecifales. Nuestro estudio reafirma lo supuesto por estudios anteriores sobre el incremento de las temperaturas y su grado de afectación sobre los corales ya que el aumento de la temperatura en un grado Celsius dentro de nuestra investigación demostró ser el factor principal en la causalidad de estrés fisiológico de los corales, traducido en la afectación y posible pérdida de la simbiosis entre los corales y las zooxantelas lo cual a mediano y largo plazo ocasiona el blanqueamiento o mortalidad de los individuos. Durante nuestro estudio pudimos observar que los corales responden de manera paulatina al incremento de la temperatura de las aguas lo cual va ocasionando una pérdida de la simbiosis entre la zooxantelas y el coral dando como resultado la consecuente pérdida de los pigmentos fotosintéticos presentes en las zooxantelas como lo son los carotenos y la clorofila *a*, sumamente importantes para la obtención de glucosa y energía.

Sin embargo al incrementar las concentraciones del CO₂ no se observaron signos de afectación en la relación coral-zooxantela es muy probable que esto se haya debido a que los niveles incrementados de CO₂ y el tiempo de exposición fueron limitados; ya que según Langdon, 2000, es posible que el incremento de las concentraciones de CO₂ en las aguas oceánicas tenga repercusiones negativas para las arrecifes, ocasionando una disminución en la tasa de calcificación del exoesqueleto de los corales

La clorofila *a* y los carotenos mostraron una disminución en sus concentraciones para los tratamientos con incremento de temperatura, mientras que las concentraciones para los tratamientos con temperatura ambiente permanecieron de manera estable durante todo el periodo de exposición sin presentar variaciones significativas estadísticamente según nuestro análisis estadístico; de igual manera no observamos ninguna variación estadísticamente significativa en los tratamientos en los cuales se manipulo incrementando el nivel del CO₂ y disminuyendo el pH en 0.5; sin embargo según Gattuso et al. 1998, Kleypas et al. 1999, el incremento de los niveles del dióxido de carbono atmosférico afecta directamente a los arrecifes de coral. Otros estudios realizados por Langdon 2000 donde se incrementaron los niveles de dióxido de carbono, demostraron que la calcificación en los corales declinó en un 25% al ser expuestos a dichos niveles de dióxido de carbono.

Para el conteo de la densidad de zooxantela por área de coral, los tratamientos expuestos al incremento de la temperatura, mostraron una mayor disminución de zooxantelas por área de coral en comparación con los que no fueron sometidos a dicho factor (permaneciendo a temperatura ambiente), siendo la densidad por área del coral de casi la mitad de la presentada por los corales del tratamiento control y de los que fueron expuestos a elevación en el nivel de CO₂.

Mientras que la clorofila *c₂* no mostró variaciones significativas estadísticamente dentro de ninguno de los tratamientos, permaneciendo su concentración de manera estable durante el periodo de exposición con valores muy similares entre los tratamientos y el control.

Las proteínas solubles totales mostraron afectación solamente en los tratamientos en donde fue manipulada la temperatura incrementándola en 1°C, en los tratamientos en donde se mantuvo la temperatura ambiente la concentración de las proteínas solubles totales permaneció de manera estable.

Nuestros resultados nos indican que el incremento de la temperatura en 1°C es efectivamente una de las principales causas del estrés fisiológico del coral y por lo tanto del blanqueamiento en *Pocillopora damicornis*, lo que nos resulta sumamente alarmante ya que las predicciones sobre cambios climáticos, temperatura y CO₂ indican una afectación en los ecosistemas marinos a nivel mundial. Según Goreau 1990, Glynn 1991, Hoegh-Guldberg y Salvat 1995, Brown 1997 las predicciones sugieren un incremento de las temperaturas superficiales entre 1 y 3 °C y del doble de pCO₂ actual para el año 2100; sin embargo dentro de nuestro estudio no podemos incluir el aumento de las concentraciones de CO₂ como una de las principales causas del blanqueamiento ya que no encontramos variaciones estadísticamente significativas en la pérdida de la simbiosis entre el coral y las zooxantelas por consiguiente de los pigmentos fotosintéticos.

CONCLUSIONES

- a) El aumento de la temperatura en 1°C se traduce en la pérdida de la simbiosis entre el coral-zooxantela, ocasionando con la exposición prolongada y continua por periodos largos de tiempo, el blanqueamiento y posterior mortalidad de esta especie.

- b) La exposición continua al CO_2 no mostró cambios significativos en la simbiosis coral-zooxantela, presentando solo una disminución parcial en la tonalidad de su coloración durante un lapso de tiempo aproximado de 5 días durante el periodo de exposición.

- c) No se comprobó un efecto sinérgico entre la temperatura y CO_2 sobre los corales. Posiblemente porque el incremento de la temperatura, la pCO_2 y el tiempo de exposición fueron limitados.

RECOMENACIONES

- a) Aumentar las concentraciones de CO₂ y el tiempo de la exposición al igual que la cantidad de muestras por tratamientos.

- b) Trabajar con el incremento y disminución de la temperatura para comprobar el efecto de la interacción entre la temperatura y el CO₂.

- c) Incluir en el experimento otros factores físicos que pudieran significar fuentes de estrés para los corales como los son el incremento de las radiaciones ultravioleta y la sedimentación.

BIBLIOGRAFIA

- Barnes R. D., Ruppert E. E. (1996) *Zoología De Los Invertebrados* 4 : 144-145.
- Brown B. E., (1997) Coral bleaching: causes and consequences. *Coral Reefs* 16: 129-138.
- Douglas A. E. (2003), Coral bleaching-how and why?. *Marine Pollution Bulletin* 46 (2003) 385-392.
- Gattuso J, P., Frankignoulle M. Bourge I., Romaine S., Buddemeier R. W. (1998), Effect of calcium carbonate saturation of seawater on coral calcification. *Global and Planetary Change* 18 : 37-46
- Glynn P. W. (1991), Coral reef bleaching in the 1980TMs and possible connections with global warming. *Trends in Ecology and Evolution* 6: 175 - 179.
- Glynn P. W., D´Croz L. (1990), Experimental evidence for high temperature stress as the cause of El niño-coincident coral mortality. *Coral reef* 8: 181 – 191.
- Goreau T.J. (1990), Coral bleaching in Jamaica. *Nature* 343: 417 - 419.
- Guzmán H, Cortés J (1993) Arrecifes coralinos del Pacífico Oriental: revisión y perspectiva. *Rev. Biol. Trop.* 1:535-557
- Hickman C. P., Roberts L., Parson A. (1998), *Principios Integrales de Zoología* 14: 274.

- Hoegh-Gulberg O. (1999), Salvat B. (1995), Periodic mass bleaching of reef corals along the outer reef slope in Moorea, French Polynesia. *Marine Ecology Progress Series* 121: 181-190.
- Jackson, Jeremy B.C. y D'Croz, Luis. 1997. El océano dividido. En: Coates, Anthony G. (Ed.), *América Central: Una historia natural y cultural*: 38-71. New Haven: Presión de la universidad de Yale.
- Kleypas, A., Buddemeier R.R., Archer D., Gattuso J. P., Langdon C., Opdyke B.N. (1999), Geochemical consequences of increased atmospheric CO₂ on coral and coral reefs. *Science* 248: 118-120.
- Kleypas J., Langdon C. (2000), Overview of CO₂-induced changes in seawater Chemistry. 9th International Coral Reef Symposium 23-27 October, Bali, Indonesia.
- Langdon C. (2000), Review of experimental evidence for effects of CO₂ on calcification of reef builders. 9th International Coral Reef Symposium 23-27 October, Bali, Indonesia.
- Mackenzie, F. T., L. M. Ver, and A. Lerman. 2000. Coastal-zone biogeochemical dynamics under global warming. *Int. Geol. Rev.* 42:193-206.
- Prah, H. von. 1986. Crecimiento del coral *Pocillopora damicornis* durante y después del fenómeno El Niño 1982–1983 en la Isla de Gorgona, Colombia. *Boletín ERFEN*, 18, 11–13.
- Prah, H.von y B. Vargas. 1990. Tasa de crecimiento del coral *Pocillopora damicornis* en un arrecife costero del Pacífico colombiano. Facultad de Ciencias, Univ. del Valle, *Revista de Ciencias*, 2: 37-43.

- Rabouille, C., F. T. Mackenzie, and L. M. Ver. 2001. Influence of human perturbation on carbon, nitrogen, and oxygen biogeochemical cycles in the global coastal ocean. *Geochim. Cosmochim. Ac.* 65:3615-3641.
- Smith, S. V., and F. T. Mackenzie. 1987. The ocean as a net heterotrophic system: implications from the carbon biogeochemical cycle. *Glob. Biogeochem. Cycles* 1:187-198.
- Wilkinson C. (2000), Status of coral reefs of the world: 2000. Townsville, Australia, Global Coral Reef Monitoring Network and Australian Institute of Marine Science: 363 pp.

Cuadros

Cuadro 1. Valores promedios de las condiciones experimentales.

T. =temperatura; el.=elevada (0.1°C); amb.=ambiente; Oxíg. = oxígeno

	T.el./CO ₂ amb.	T.el./CO ₂ alto	T.amb./CO ₂ alto	T.amb./CO ₂ amb.
Temperatura °C	29.70	29.69	28.40	28.37
Salinidad ‰	27.93	27.50	27.90	27.92
Oxíg. Disuelto mg/L	6.52	6.51	6.71	6.75
pH	8.05	7.56	7.60	8.04

Cuadro 2. ANOVA de una vía para comprobar la significancia de la variación de las condiciones físicas entre los tratamientos durante la exposición del coral ramificado *pocillopora damicornis*.

	N	g. l.	F	P	
Temperatura	60	3	92.416	0.000	***
pH	60	3	144.472	0.000	***
Oxígeno	60	3	0.776	0.507	n.s
Salinidad	60	3	0.007	1.000	n.s
PCO ₂	60	3	47.393	0.000	***

Cuadro 3. Valores promedios de los indicadores biológicos para cada tratamiento.
T. =temperatura; el.=elevada (0.1°C); amb.=ambiente.

	T.el./CO2 amb.	T.el./CO2 alto	T.amb./CO2 alto	T.amb./CO2 amb.
Zooxantelas ($10^6/cm^2$)	0.35	0.36	1.13	0.69
Volumen de Zooxantelas(μm^3)	1.90	1.63	2.76	2.56
Clorofila a ($\mu g/cm^2$)	1.78	1.92	5.04	3.78
Clorofila c ₂ ($\mu g/cm^2$)	0.91	0.85	2.56	1.80
Carotenos ($\mu g/cm^2$)	1.98	2.33	7.11	5.03
Proteínas solubles totales (mg/cm^2)	0.17	0.18	0.08	0.07

Cuadro 4. ANOVA de 2 vías (temperatura*co₂) para los parámetros de la simbiosis entre el alga y el coral.

	N	g. l.	F	P	
Densidad de Zooxantelas (10⁶cm⁻²)					
Temperatura	24	1	24.149	0.000	***
CO ₂	24	1	2.277	0.147	n.s.
Temperatura * CO ₂	24	1	1.187	0.289	n.s.
Clorofila a cm⁻²					
Temperatura	24	1	5.038	0.036	*
CO ₂	24	1	0.546	0.469	n.s.
Temperatura * CO ₂	24	1	0.321	0.578	n.s.
Clorofila c₂ cm⁻²					
Temperatura	24	1	3.144	0.1	n.s.
CO ₂	24	1	1.196	0.287	n.s.
Temperatura * CO ₂	24	1	1.412	0.249	n.s.
Carotenos cm⁻²					
Temperatura	24	1	7.883	0.011	*
CO ₂	24	1	0.541	0.471	n.s.
Temperatura * CO ₂	24	1	0.123	0.729	n.s.
Proteínas solubles					
Temperatura	19	1	6.025	0.027	*
CO ₂	19	1	1.135	0.304	n.s.
Temperatura * CO ₂	19	1	0.136	0.717	n.s.

Figuras

Figura 1. Mapa del sitio de colecta.

Figura 2. Sistema experimental con flujo continuo de agua de mar y con diversos niveles

Figura 3. Vista superior del sistema experimental (primer y segundo nivel).

Figura 4. Vista superior del sistema experimental (envases plásticos para los corales).

Efectos Físicos Visuales

Figura 5. Control: temperatura ambiente / pCO₂ ambiente. Los corales utilizados como control, no presentaron cambios en su patrón de coloración y sus pólipos permanecieron extendidos durante el experimento.

Figura 6. Tratamiento 1: Temperatura alta (1°C sobre la temperatura ambiental) / pCO_2 ambiente.
No observamos retracción de los pólipos durante ninguna fase de la exposición

Figura 7. Tratamiento 2: temperatura alta (1°C sobre la temperatura ambiental) / pCO₂ alto. Para el día 80 de exposición los corales presentaron un color totalmente blanco con pólipos retraídos

Figura 8. Tratamiento 3: temperatura ambiente / pco2 alto.
A partir del día 20 de exposición los corales recobran la tonalidad marrón que presentaron al iniciar el experimento, permaneciendo así hasta la finalización del experimento.

Figura 9. Densidad de las zooxantelas (zooxantelas. $10^6/cm^2$)

Figura 10. Volumen de las zooxantelas (μm^3)

Figura 11. Clorofila a $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ Vs Tratamientos

Figura 12. Clorofila c₂ $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ Vs Tratamientos

Figura 13. Carotenos $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ Vs Tratamientos

Figura 14. Proteínas solubles totales (mg/cm^2)

ANEXOS

Figura 15. Medidores de pH y temperatura digital utilizados durante el experimento

Figura 16. Microscopio electrónico

Figura 17. Centrifuga Bekman

Figura 18. Báscula electrónica

Figura 19. Espectrofotómetro Milton Roy Spectronic 1201